

УДК 341.213.5(061.1ЄС)

DOI: <http://doi.org/10.5281/zenodo.10041190>

Т.Л. СИРОЇД,

професор, завідувачка кафедри міжнародного і європейського права Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна, доктор юридичних наук, професор, м. Харків, Україна; e-mail: t.l.syroid@karazin.ua;

ORCID: <https://orcid.org/0000-0002-8165-4078>

РОЛЬ ЄВРОПЕЙСЬКОЇ АГЕНЦІЇ З ПРИКОРДОННОЇ ТА БЕРЕГОВОЇ ОХОРОНИ У БОРОТЬБІ З ТРАНСКОРДОННОЮ ЗЛОЧИННІСТЮ

T.L. SYROID,

Professor, Chair of the Department of International and European Law, V.N. Karazin Kharkiv National University, Doctor of Law, Full Professor, Kharkiv, Ukraine; e-mail: t.l.syroid@karazin.ua;

ORCID: <https://orcid.org/0000-0002-8165-4078>

THE ROLE OF THE EUROPEAN BORDER AND COAST GUARD AGENCY IN FIGHTING CROSS-BORDER CRIME

АНОТАЦІЇ (ABSTRACTS), КЛЮЧОВІ СЛОВА (KEY WORDS)

Постановка проблеми. Боротьба з транскордонною злочинністю у межах ЄС вимагає комплексного підходу та тісної взаємодії держав-членів з установами ЄС. Спеціалізованою установою ЄС, яка відповідає за ефективне управління зовнішніми кордонами та надає підтримку державам-членам для протидії міграційним загрозам є Європейська агенція з прикордонної та берегової охорони (FRONTEX). Її діяльність на зовнішніх кордонах серед іншого стосується проведення заходів, що направлені на запобігання та боротьбу з транскордонною злочинністю. Тому **мета** статті полягає у визначенні основних форм та способів протидії загрозам транскордонної злочинності, що здійснюються Європейською агенцією з прикордонної та берегової охорони (FRONTEX). **Методи.** Для вирішення поставленої проблеми було використано комплекс загальнонаукових і спеціальних методів дослідження. Історико-правовий метод дозволив дослідити становлення загальноєвропейської політики боротьби зі злочинністю. За допомогою аналізу досліджено правові засади політики ЄС щодо боротьби з транскордонною злочинністю та вплив інституцій ЄС на її формування. Формально-юридичний метод допоміг виділити конкретні механізми діяльності FRONTEX у боротьбі з транскордонною злочинністю. **Результати.** З'ясовано, що Лісабонський договір заклав правові основи для становлення політики ЄС із попередження та протидії злочинності. Формування та реалізація заходів щодо боротьби з транскордонною злочинністю здійснюється державами-членами за підтримки установ ЄС. **Висновки.** Встановлено, що FRONTEX відіграє головну роль у боротьбі з організованою злочинністю на зовнішніх кордонах, реалізуючи моніторингові та оперативні повноваження. Проведення аналізу ризиків, оцінки вразливості та визначення рівня впливу на різних ділянках зовнішнього кордону ЄС дозволяє попередити вчинення транскордонних злочинів. Координація оперативної діяльності, у тому числі зі здійсненням виконавчих повноважень членами агенції ЄС, сприяє виявленню та перешкоджанню транскордонній злочинності.

Ключові слова: *Європейський Союз; організована злочинність; нелегальна імміграція; агентства ЄС; Європейська агенція з прикордонної та берегової охорони; FRONTEX*

Problem statement. The fight against cross-border crime within the EU requires a comprehensive approach and close cooperation between member states and EU institutions. The European Border and Coast Guard Agency (FRONTEX) is a specialized EU agency responsible for the effective management of external borders and providing support to member states in countering migratory threats. Its activity at the external borders, among other things, concerns the implementation of measures aimed at preventing and combating cross-border crime. Therefore, the **purpose** of the article is to determine the main forms and methods of countering the threats of cross-border crime carried out by the European Border and Coast Guard Agency (FRONTEX). **Methods.** A complex of general scientific and special research methods was used to solve the problem. The historical method made it possible to research the formation of the European policy of combating crime. With the help of the analysis, the legal foundations of the EU policy on combating cross-border crime and the influence of the EU institutions on its formation were researched. The formal and legal method helped to highlight specific mechanisms of

FRONTEX activity in the fight against cross-border crime. **The results.** It was found that the Treaty of Lisbon laid the legal foundations for the formation of the EU policy on crime prevention and countermeasures. Formation and implementation of measures to combat cross-border crime are carried out by member states with the support of EU institutions. **Conclusions.** It has been established that FRONTEX plays a major role in the fight against organized crime at the external borders, exercising monitoring and operational powers. Carrying out a risk analysis, vulnerability assessment and determination of the level of influence in various areas of the external border of the EU makes it possible to prevent of cross-border crimes. Coordination of operational activities, including the realization of executive powers by EU agency members, contributes to the detection and prevention of cross-border crime.

Keywords: *European Union; organised crime; Illegal immigration; EU agencies; European Border and Coast Guard Agency; FRONTEX*

Постановка проблеми

На сьогодні питання безпеки є одним із головних пріоритетів Європейського Союзу (далі – ЄС) та необхідною умовою належного функціонування простору свободи, безпеки і справедливості. Відповідно до положень ч.2 ст.3 Договору про Європейський Союз (далі – ДЄС) [1] ЄС прагне забезпечити розумний баланс між двома цінностями "безпекою" та "свободою". Для цього має бути розроблена ефективна політика, яка серед іншого включатиме комплекс заходів, спрямованих на попередження та боротьбу зі злочинністю.

Особлива увага на рівні ЄС приділяється організованій та транскордонній злочинності. Українська дослідниця І.М. Леган вважає, що ці поняття не є тотожними, але вони пов'язані між собою. Зв'язок полягає у тому, що організована злочинність, яка включає в себе транскордонний компонент, завдає істотної шкоди інтересам відразу декількох держав, тому має назву транскордонна злочинність [2, с.71]. Виходячи з цього, для проведення ефективної боротьби з транскордонною злочинністю недостатнім буде використання можливостей лише національних засобів, без залучення підтримки міжнародно-правових інституцій.

Організаційно-правовий механізм ЄС включає відразу декілька установ, до компетенції яких віднесена координація та сприяння узгодженій діяльності держав-членів у сфері боротьби з транскордонною злочинністю. Проте, зважаючи на транскордонний характер злочинної діяльності, особлива увага має бути присвячена агенції ЄС, яка відповідає за здійснення охорони та нагляду за кордонами держав-членів, а саме Європейській агенції з прикордонної та берегової охорони (FRONTEX). Комплексний характер загроз транскордонної злочинності вимагає оперативного реагування на кордонах, що буде першим фільтром для припинення незаконної діяльності, до того як вона завдасть шкоди громадянам ЄС і внутрішній

безпеці Союзу. З цієї причини зусилля щодо боротьби з транскордонною злочинністю держав-членів ЄС мають будуватися у тісній співпраці з FRONTEX, який може своєчасно допомогти у встановленні злочинних загроз [3].

Серед українських науковців досвід ЄС у сфері боротьби з транскордонною злочинністю досліджували С.М. Задорожна, В.П. Кошеваров, Ю.І. Микитин, М.М. Микієвич, Т.Л. Сироїд, С.О. Філіппов, О.Ю. Шостко. У статті "Міжнародно-правові засади боротьби із транснаціональною злочинністю в рамках Європейського Союзу" М.М. Микієвич досліджує договірно-правову базу співробітництва держав-членів ЄС щодо боротьби із транскордонною злочинністю, а також аналізує форми і методи гармонізації національних процедур у цій сфері до міжнародних стандартів. С.О. Філіппов зазначає, що транскордонна злочинність є результатом глобалізації всіх світових відносин [4, с.178]. Тому для ефективної протидії має бути побудована інституційна система на основі білатералізму та мультилатералізму [5, с.229]. Це означає, що мають бути створені наднаціональні органи, які координуватимуть та надаватимуть підтримку державам у процесі боротьби з транскордонною злочинністю. Одним із таких органів, на думку вченого, є FRONTEX.

У роботах зарубіжних науковців розкрито окремі аспекти діяльності FRONTEX щодо протидії транскордонній злочинності. С. Хартвіг (Hartwig, 2020) проведено дослідження розширення мандату агенції, шляхом включення до цілей її діяльності боротьбу з транскордонною злочинністю. Разом із тим, науковець акцентує увагу на наслідках розширення повноважень FRONTEX [6]. Інший вчений Д. Фернандес-Рохо (Fernandez-Rojo, 2021) аналізує операційні повноваження агенції, які спрямовані на попередження незаконному ввезенню мігрантів до держав-членів ЄС [7]. Проте, у правовій доктрині відсутні наукові праці, у яких було б розкрито всебічну роль FRONTEX у запобіганні та виявленні транскор-

донної злочинності на зовнішніх кордонах ЄС.

Метою статті є визначення основних форм та способів протидії загрозам транскордонної злочинності, що здійснюються Європейською агенцією з прикордонної та берегової охорони. Її *новизна* полягає у визначенні комплексу заходів, які FRONTEX проводить для попередження та боротьби з транскордонною злочинністю. Виходячи з цього, *завданнями* дослідження будуть: визначення правових засад політики ЄС у сфері боротьби зі злочинністю; встановлення кола суб'єктів, які беруть участь у попередженні та протидії транскордонній злочинності; з'ясування ролі FRONTEX у підтримці держав-членів щодо боротьби з транскордонною злочинністю.

Політика Європейського Союзу у сфері боротьби зі злочинністю

Розвиток транскордонної злочинної діяльності фіксується в багатьох регіонах світу. Така тенденція є наслідком збільшення мобільності людей, зумовленого відкриттям державних кордонів для поглиблення економічної інтеграції [8, с.648]. Яскравим прикладом такого інтеграційного об'єднання є Європейський Союз. Українські науковці М.В. Ковалів, Т.М. Тимчишин та О.В. Ніканорова зазначають, що поступовий розвиток інтеграційних процесів призвів до розширення компетенції ЄС. Відтак, на сьогодні ЄС відповідає за управління не лише економічними та пов'язаними з ними відносинами, але й також поширюється на інші сфери, зокрема боротьбу зі злочинністю [9, с.22].

Включення питань, пов'язаних із боротьбою зі злочинністю до *acquis* ЄС відбулося не відразу. Із укладанням Маастрихтського договору 1992 р. передбачалося створення системи трьох опор у рамках ЄС, де питання, що стосуються поліцейського співробітництва з метою запобігання та боротьби тероризму, незаконного обігу наркотиків та інших форм міжнародної злочинності відносилися до третьої опори. Це означало, що співпраця з цих питань має проводитися на засадах міжурядового співробітництва, а відтак інституції ЄС обмежені прийняттям лише політичних документів, які не встановлюють юридичних зобов'язань.

Концептуальні зміни відбулися з набуттям чинності Амстердамського договору 1997 р., унаслідок чого Шенгенське *acquis* було інтегроване до правопорядку ЄС, а відтак, це стало правовою основою для проведення наднаціонального регулювання у сфері протидії злочинності. У зв'язку із цим, у 1997 р. Радою ЄС з пи-

тань юстиції та внутрішніх справ приймається план дій щодо боротьби з організованою злочинністю, що на думку Г. Вермюлена (Vermeulen, 2002), стало першим кроком ЄС у напрямку до полегшення та покращення боротьби з транскордонною злочинністю [10, с.115-116].

Набуття чинності Лісабонського договору 2007 р. знаменувало початок становлення політики ЄС щодо протидії транскордонній злочинності. Професорка О.Ю. Шостко зазначає, що зміст цієї політики полягає у визначенні пріоритетних напрямків протидії злочинності та встановленні єдиних стандартів, що підлягають обов'язковій імплементації на національному рівні. Таким чином, це дозволить провести гармонізацію кримінального законодавства держав-членів ЄС [11, с.258].

Політика ЄС щодо попередження та боротьби з транскордонною злочинністю є одним із елементів простору свободи, безпеки та справедливості. Відтак, реалізація заходів спрямованих на досягнення цілей цієї політики, зокрема забезпечення високого рівня безпеки у рамках Союзу, повинна проводитися з урахуванням правових засад, що є характерними для розділу V Договору про функціонування Європейського Союзу – далі ДФЄС [1]). Це означає, що політика ЄС щодо попередження та боротьби з транскордонною злочинністю відноситься до спільної компетенції Союзу та його держав-членів. Особливістю спільної компетенції є те, що в зазначених сферах або ЄС, або держави-члени можуть здійснювати законодавчу діяльність і ухвалювати юридично обов'язкові акти, тобто паралельна реалізація одних і тих самих повноважень державами-членами ЄС та самими установами ЄС не допускається [12, с.60].

Визначення того, на якому рівні (національному чи наднаціональному) ефективним буде проведення заходів, спрямованих на подолання загроз транскордонної злочинності, здійснюється на підставі принципу субсидіарності. Відповідно до приписів ч.3 ст.5 ДЄС [1] ЄС уповноважений діяти у сферах, що не охоплюються його виключною компетенцією, за умови, що цілі галузевої політики не можуть бути належним чином досягнені шляхом проведення заходів на центральному, регіональному або місцевому рівні, а натомість це краще здійснити на рівні Союзу, враховуючи масштаби або результати запропонованих заходів. Проте, професор І.В. Яковюк зазначає про проблеми у реалізації цього принципу пов'язані з правотворчою діяльністю. Для визначення правомірності видання пра-

вового акта ЄС, Європейській Комісії необхідно попередньо надати відповідь на такі запитання: 1) чи зачіпає проблема, що потребує вирішення, інтереси відразу декількох держав? 2) до яких наслідків може призвести вирішення цієї проблеми державами-членами самостійно, без втручання ЄС? 3) чи будуть дії ЄС більш ефективними за діяльність національних урядів у вирішенні проблеми? Якщо відповіді на ці запитання вказуватимуть на необхідність прийняття рішення на наднаціональному рівні, то наступним завданням перед Європейською Комісією буде визначення виду нормативного акта. У такому разі перевага має надаватися рамковому законодавству, що дозволяє національним урядам мати більший простір для вибору форм та методів діяльності [13, с.528-529]. У зв'язку із цим, для проведення гармонізації законодавства держав-членів ЄС у сфері боротьби з трансграничною злочинністю найчастіше використовується такий інструмент як директива.

Враховуючи специфічний характер трансграничної злочинності заходи, спрямовані на протидію її проявам мають бути предметом спільних міждержавних зусиль [5, с.230]. Проте, для узгодженої співпраці компетентних органів держав-членів необхідна узгоджена координація їхніх дій, виконання функцій якої покладається на установи ЄС.

Інституційний механізм Європейського Союзу для протидії трансграничній злочинності

Одним із головних чинників забезпечення ефективної протидії трансграничній злочинності є тісна співпраця компетентних органів у процесі виявлення таких загроз та притягнення до відповідальності винних осіб. С.М. Задорожна зазначає, що у минулому держави-члени ЄС співпрацювали на індивідуальній основі у рамках дво- та багатосторонніх угод, але на сьогодні ЄС сприяє інституційній співпраці, що заснована на швидкій, безпечній та більш структурованій правовій наднаціональній основі [14, с.156].

Інституційний механізм ЄС щодо боротьби з трансграничною злочинністю має складну конструкцію та представлений не лише інституціями, але й іншими установами ЄС. М.М. Микієвич зазначає, що головною організаційно-правовою структурою ЄС у сфері співробітництва з питань трансграничної злочинності є Рада ЄС [15, с.4]. З.М. Макаруха звертає увагу на те, що із набуттям чинності Лісабонського договору 2007 р. істотно розширились повноваження у сфері безпеки Європейського Парламенту, Європей-

ської Комісії та Суду ЄС [16, с.160-161]. Ми погоджуємося із такою позицією та пропонуємо проаналізувати вклад цих інституцій у формування політики щодо протидії трансграничній злочинності.

Європейська Комісія, Європейський Парламент та Рада ЄС складають "законодавчий трикутник ЄС", у якому ролі між інституціями розподіляються наступним чином: Європейська Комісія відповідає за підготовку проектів законодавчих актів, а інші дві інституції уповноважені спільно їх приймати. При цьому, законотворча діяльність має здійснюватися відповідно до принципів субсидіарності та пропорційності. Контроль за цим, проводять національні парламенти, які у разі обґрунтованих підозр щодо порушення цих принципів можуть застосувати механізм "жовтої картки", що призведе до перегляду проекту законодавчого акта.

У більшості випадків правовим інструментом для регламентації діяльності держав-членів та установ ЄС у сфері боротьби з організованою злочинністю є директива (наприклад, Директива № 2011/36 про попередження й боротьбу з торгівлею людьми та захист жертв злочинів). Т.М. Анакіна та Л.В. Чорнозуб пояснюють, що ефективність цього нормативного акта ЄС у сфері кримінальної юстиції обумовлена наявністю у держав-членів дискреції, що зобов'язує їх лише в частині результату, який має бути досягнутий у визначені строки [17, с.163]. Разом із тим, інституції ЄС приймають законодавчі акти у формі регламентів, здебільшого, для заснування нових установ, які будуть надавати допомогу компетентним органам держав-членів у боротьбі зі злочинністю (наприклад, Регламент № 2016/794 про Агентство ЄС з правоохоронної співпраці (Europol)).

Окрім спільної участі Європейського Парламенту, Ради ЄС та Європейської Комісії у законодавчому процесі, кожна з цих інституцій уповноважена самостійно приймати документи стратегічного або програмного характеру у сфері боротьби з трансграничною злочинністю. Так, 26.05.2021 Радою ЄС схвалено висновки, у яких визначено 10 пріоритетів ЄС у боротьбі з серйозною та організованою злочинністю на період 2022-2025 роки, а саме: злочинні мережі високого ризику; кібератаки; торгівля людьми; сексуальна експлуатація дітей; контрабанда мігрантів; обіг наркотиків; шахрайство, економічні та фінансові злочини; злочини проти власності; екологічні злочини; незаконний обіг вогнепальної зброї [18].

Серед актів Європейської Комісії у сфері протидії транскордонній злочинності варто виокремити Оновлений план дії щодо боротьби з незаконним ввезенням мігрантів на період 2021-2025 років [19]. Цим документом визначено такі цілі діяльності: 1) посилення співпраці з країнами-партнерами та міжнародними організаціями; 2) імплементація правової бази та застосування санкцій до контрабандистів, які діють як у межах, так і поза межами ЄС; 3) запобігання експлуатації та забезпечення захисту мігрантів; 4) зміцнення співпраці та підтримка роботи правоохоронних і судових органів для реагування на нові виклики; 5) покращення знань про способи діяльності контрабандистів.

Європейська Рада та Суд ЄС також беруть участь у реалізації положень установчих договорів щодо протидії транскордонній злочинності. Відповідно до ст.68 ДФЄС [1] Європейська Рада визначає стратегічні настанови законодавчого та оперативного планування в межах простору свободи, безпеки і справедливості. Так, у Висновках Європейської Ради 1999 р., прийнятих у м. Тампере [20], наголошувалося на тому, що Союзу варто приділити особливу увагу боротьбі з легалізацією (відмиванням) коштів тому, що саме цей злочин лежить в основі організованої злочинності (п.51). У свою чергу, Суд ЄС здійснює тлумачення тексту установчих договорів під час вирішення спорів, а також уповноважений виносити преюдиціальні рішення. В об'єднаній справі C-402/05 і C-415/05 Р "Каді проти Ради та Комісії" [21] Суд ЄС розглядав спір щодо застосування фінансових санкцій до фізичної особи, яка на підставі рішення Ради Безпеки ООН включена до списку осіб, причетних до вчинення терористичної діяльності. Зокрема, Судом ЄС сформульована правова позиція, відповідно до якої імплементація санкцій на рівні ЄС у частині застосування обмежувальних заходів щодо фізичної особи може бути проведена лише за умови дотримання основоположних прав, гарантованих первинним правом Союзу.

Агенції ЄС відіграють найважливішу роль в реалізації політики ЄС у сфері боротьби зі злочинністю. До таких агенцій ЄС варто віднести: Агенцію ЄС з питань співробітництва у сфері кримінальної юстиції (EUROJUST), Агенцію ЄС із правоохоронної співпраці (EUROPOL), Європейську агенцію з прикордонної та берегової охорони (FRONTEX), Агенцію ЄС із підготовки співробітників правоохоронних органів (CEPOL) та інші. Відтак, спільні зусилля цих агенцій сприяють зміцненню громадської безпеки, за-

безпеченню правопорядку та захисту прав громадян у рамках ЄС. При цьому, особливий інтерес серед зазначених вище агенцій у контексті подолання загроз транскордонної злочинності становить FRONTEX.

Вклад FRONTEX у попередженні та боротьбі з транскордонною злочинністю

FRONTEX є спеціалізованою агенцією ЄС, яка надає підтримку державам-членам щодо охорони державного кордону та управління міграційними потоками, а також координує їхню спільну оперативну діяльність. Разом з тим, агенція під час виконання своїх завдань на зовнішніх кордонах ЄС, вживає заходи спрямовані на запобігання та виявлення транскордонної злочинності (п.41 преамбули Регламенту № 2019/1896 [22]). Проте, це завдання було покладено на агенцію не з моменту її заснування.

Німецький науковець С. Хартвіг (S. Hartwig, 2020) зазначає, що передача виконавчих повноважень у сфері боротьби з транскордонною злочинністю є дуже делікатним питанням для суверенітету держав-членів ЄС, тому вони не були готові наділяти агенцію такою компетенцією на момент її створення. Але із заснуванням Європейської системи спостереження за кордонами (EUROSUR), управління якою здійснював FRONTEX, почався процес поступового залучення агенції до протидії транскордонній злочинності [6, с.136].

О. Сіфарз (O. Seiffarth, 2011) наголошує на тому, що EUROSUR був спрямований на досягнення трьох цілей: 1) підвищити рівень внутрішньої безпеки ЄС шляхом запобігання транскордонній злочинності; 2) зменшити кількість нелегальних мігрантів, які в'їжджають до Шенгенського простору поза пунктами пропуску; 3) значно зменшити кількість осіб, які гинуть у морі, під час нелегального перетину зовнішніх морських кордонів ЄС [23, с.133]. Відтак, покладання відповідальності на агенцію за управління системою EUROSUR, яка серед іншого допомагала виявляти, запобігати і протидіяти нелегальній імміграції та транскордонній злочинності, дійсно свідчило про вклад FRONTEX у боротьбу з європейською злочинністю.

Але більший поштовх до розширення повноважень агенції у розглядуваній сфері відбувся внаслідок міграційної кризи 2015 року. А. Груцак (Gruszczak, 2021) пояснює, що міграційна криза, викликана неконтрольованим напливом великої кількості нелегальних мігрантів, призвела до розширення організованої злочинності,

зростання радикалізації та політичного екстремізму, а також загрози терористичних актів. Тому, на думку науковця, це стало головною причиною розширення мандату FRONTEX та покладення на неї додаткових повноважень із протидії транскордонній злочинності під час охорони зовнішнього кордону ЄС [24, с.75].

На сьогодні боротьба з транскордонною злочинністю є одним із компонентів Європейського інтегрованого управління кордонами (п. "а" ч.1 ст.3 Регламенту № 2019/1896 [22]). При цьому, відповідно до п.12 ч.1 ст.2 Регламенту № 2019/1896 [22] під транскордонною злочинністю розуміють будь-який тяжкий злочин у транскордонному вимірі, вчинення або замах на вчинення якого здійснюється на зовнішніх кордонах та уздовж або поблизу них. Отже, діяльність FRONTEX спрямована на запобігання та виявлення не будь-якої організованої злочинності, а лише тієї, вчинення якої пов'язано із зовнішніми кордонами ЄС. До таких злочинів відносять незаконне ввезення мігрантів, торгівля людьми та тероризм (п.41 преамбули Регламенту № 2019/1896 [22]).

Загальноєвропейську політику щодо боротьби з транскордонною злочинністю FRONTEX реалізує завдяки посиленню наглядовим повноваженням та наділенням його співробітників можливістю здійснювати виконавчі повноваження на зовнішніх кордонах ЄС.

Попередження міграційних криз є пріоритетним завданням для ЄС. Ключова роль у цьому відводиться FRONTEX, на якого покладено обов'язок проводити моніторинг міграційних потоків шляхом аналізу ризиків. Вихідними даними для моніторингової діяльності будуть відомості, отримані від держав-членів, третіх країн, міжнародних організацій та інших партнерів. На підставі зібраної інформації агенція складає ситуаційні картини та проводить оцінку вразливості різних ділянок зовнішнього кордону ЄС.

Важливим інструментом для постійного обміну інформацією між національними прикордонними відомствами та агенцією є Європейська система спостереження за кордонами (EUROSUR). Вона високо оцінюється як серед практикуючих фахівців, так і в наукових колах. С.О. Філіппов зазначає, що EUROSUR є наднаціональним елементом охорони спільного зовнішнього кордону ЄС, який відіграє самостійне кримінологічне значення в контексті протидії транскордонній злочинності. Такий висновок пояснюється тим, що збір та обробка інформації, отриманої від національних координаційних пу-

нктів, дозволяє агенції сформувати ситуаційну картину та своєчасно відреагувати на ризики, пов'язані з транскордонною злочинністю, нелегальною імміграцією та загибеллю мігрантів на морі [4, с.180].

На основі проведеного аналізу ризиків та оцінки вразливості FRONTEX присвоює відповідний рівень впливу кожній ділянці зовнішнього кордону та рекомендує провести комплекс заходів, спрямованих на підтримку належного рівня охорони кордону. Якщо на окремій ділянці кордону зафіксовано інциденти, пов'язані з незаконною імміграцією або транскордонною злочинністю, які у сукупності становлять загрозу для функціонування Шенгенського простору, то це слугує підставою для присвоєння відповідній ділянці кордону критичного рівня впливу (ч.2 ст.34 Регламенту № 2019/1896). Разом з тим, агенція видає рекомендацію з переліком заходів, що мають бути вжиті невідкладно (наприклад, посилення прикордонного контролю шляхом залучення ресурсів FRONTEX). Відмова від негайного виконання таких заходів може призвести до застосування "права на втручання". Його суть полягає у тому, що на агенцію буде покладено обов'язок реалізувати втручання на територію держави-члена для вжиття заходів, спрямованих на збереження нормального функціонування Шенгенського простору, які визначені імплементаційним актом Ради ЄС (ст.42 Регламенту № 2019/1896 [22]).

Отже, виконання моніторингових повноважень дозволяє завчасно виявити ризики транскордонної злочинності, місцем вчинення яких є міграційні шляхи, що пролягають через зовнішні кордони ЄС. Способом реагування на ці ризики може бути проведення спільної оперативної діяльності за координації FRONTEX. Із цією метою агенцією разом із приймаючою державою розробляється оперативний план про проведення спільної операції або швидкого прикордонного втручання на зовнішніх кордонах. У більшості випадків запобігання транскордонній злочинності є однією з цілей такої багатоцільової діяльності. Так, багатоцільова морська операція, що проводилася у Чорному морі протягом серпня-грудня 2022 року, ставила собі за мету, окрім посилення співпраці між береговою охороною Румунії та прикордонною поліцією Болгарії у сфері функцій берегової охорони, встановити контроль над потоками нелегальної імміграції для боротьби з транскордонною злочинністю [25, с.51].

Проведення оперативної діяльності на міс-

цях може супроводжуватися наділення членів агенції виконавчими повноваженнями. Задля протидії транскордонній злочинності штатний персонал FRONTEX може здійснювати нагляд за кордонами, у тому числі проводити патрулювання між пунктами пропуску через кордон (п."Г" ч.7 ст.56 Регламенту № 2019/1896 [22]). Однак, виконання цих заходів вимагає отримання попереднього дозволу з боку приймаючої держави та повинно супроводжуватися слідуванням інструкцій, які нею надаються. У виключних випадках приймаюча держава може уповноважити членів агенції здійснювати виконавчі повноваження від її імені та без присутності власних прикордонників (ч.4 ст.82 Регламенту № 2019/1896 [22]). Таким чином, реалізація виконавчих повноважень посилює оперативні функції штатних співробітників FRONTEX на місцях у протидії транскордонній злочинності, але такі заходи мають проводитися під ретельним наглядом приймаючої держави.

Д. Фернадес-Рохо (Fernandez-Rojo, 2021) звертає увагу на особливу роль співробітників FRONTEX у зонах припливу мігрантів (hotspot areas). Для забезпечення ефективної протидії транскордонній злочинності оперативна роль агенції проявляється у виконанні трьох функцій: 1) реєстрація та перевірка осіб, тобто співробітники агенції допомагають зацікавленій державі-члену у знятті відбитків пальців та ідентифікації прибулих мігрантів; 2) проводять опитування для сприяння національним розслідуванням незаконного ввезення мігрантів і торгівлі людьми; 3) організують повернення шляхом координації дій із компетентними національними органами щодо повернення тих мігрантів, які не відповідають вимогам для отримання притулку чи міжнародного захисту [7, с.6].

FRONTEX також бере участь у Днях спільних дій (Joint Action Days) – міжнародних операціях, які об'єднують національні правоохоронні органи, міжнародні організації та агенції ЄС для боротьби з серйозною та організованою злочинністю. Ці операції координуються під егідою Європейської мультидисциплінарної платформи проти кримінальних загроз (EMPACT). С.М. Задорожна зазначає, що у рамках цієї платформи держави-члени розробляють спільні оперативні плани дій для досягнення стратегічних пріоритетів у подоланні злочинності та разом із зацікавленими установами ЄС організують спільні дії [14, с.157]. Протягом 2022 року FRONTEX взяв участь у 9 операціях, що проводилися під егідою EMPACT. Результатом цього стало по-

передження та виявлення фактів вчинення таких тяжких злочинів: незаконне перевезення наркотиків та підакцизних товарів, торгівля людьми, незаконне переміщення мігрантів, сексуальна експлуатація дітей тощо [25, с.49-50].

Висновки

1. Співробітництво держав-членів ЄС з питань протидії злочинності на міжурядовій основі бере свій початок з моменту заснування Шенгенського простору. Проте, становлення політики ЄС у сфері протидії транскордонній злочинності відбулося з набуттям чинності Лісабонського договору. Формування та реалізації цієї політики має відбуватися у рамках правових засад, які характерні для простору свободи, безпеки і справедливості.

2. Участь у формуванні політики ЄС з протидії транскордонній злочинності беруть інституції ЄС, серед яких головна роль відводиться Європейському Парламенту, Раді ЄС та Європейській Комісії. Зазначені установи взаємодіють для розробки та прийняття законодавчих актів, а також уповноважені самостійно приймати документи щодо стратегічного планування дій для протидії загрозам транскордонній злочинності на зовнішніх кордонах. Суд ЄС виступає "прихованим" законодавцем, який може формулювати принципи та відстоювати цінності Союзу під час реалізації заходів з протидії транскордонній злочинності, що виступає важливою гарантією дотримання основоположних прав.

3. Реалізація політики ЄС щодо боротьби з транскордонною злочинністю здебільшого покладається на агенції ЄС (EUROPOL, EUROJUST, FRONTEX), які повинні виступати інформаційними та координаційними центрами для держав-членів Союзу. Разом з тим, наслідки міграційної кризи 2015 року вплинули на зміну пріоритетів ЄС та формування політичної волі серед держав-членів щодо посилення моніторингових та оперативних повноважень окремих агенцій ЄС.

4. Враховуючи особливий характер транскордонної злочинності, FRONTEX належить центральна роль у попередженні та протидії організованій злочинності на зовнішніх кордонах ЄС. Для цього агенція уповноважена проводити комплекс заходів, які можна поділити на дві групи: 1) ті, що дозволяють попередити випадки транскордонної злочинності; 2) ті, що спрямовані на своєчасне виявлення та перешкоджання заподіяння істотної шкоди державам-членам ЄС. До першої групи заходів відносимо прове-

дення аналізу ризиків, оцінки вразливості та присвоєння ділянці зовнішнього кордону відповідного рівня впливу (низького, середнього, високого, критичного). Друга група заходів передбачає оперативну діяльність агенції, що може супроводжуватися наділенням її штатних співробітників виконавчими повноваженнями для проведення нагляду на зовнішніх кордонах ЄС. Разом із тим, на виконання імплементаційного акта Ради ЄС, FRONTEX може втручатися на територію держави-члена для відновлення прикордонного контролю, якщо ризики транскор-

донної злочинності загрожують нормальному функціонуванню Шенгенського простору.

Конфлікт інтересів

Підтверджуємо, що робота написана самостійно. Конфлікт інтересів відсутній.

Вираз вдячності

Дослідження виконано відповідно до планів науково-дослідної роботи кафедри міжнародного і європейського права Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна.

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ

1. Consolidated version of the Treaty on the Functioning of the European Union. <https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A12012E%2FTXT> (дата звернення: 23.08.2023).
2. Лєган І. М. Транснаціональна злочинність, її різновиди та прояви: теоретико-методологічні аспекти. *Вчені записки ТНУ імені В.І. Вернадського. Серія: юридичні науки*. 2021. № 3. С. 70-75.
3. Tackling cross-border crime. Official website of FRONTEX. <https://www.frontex.europa.eu/what-we-do/fighting-crime/cross-border-crime/> (дата звернення: 23.08.2023).
4. Філіппов С. О. Структурна конфігурація системи протидії транскордонній злочинності на зовнішніх кордонах Євросоюзу. *Правова держава*. 2017. № 25. С. 178-183.
5. Філіппов С. О. Концептуалізація протидії транскордонній злочинності як наднаціональна проблема. *Право і суспільство*. 2018. № 1. С. 229-234.
6. Hartwig S. Frontex: From Coordinating Controls to Combating Crime. *The European Criminal Law Associations' Forum*. 2020. No. 2. P. 134–138.
7. Fernandez-Rojo D. FRONTEX and Migrant Smuggling. *Konrad-Adenauer-Stiftung e. V. Facts & Findings*. 2021. № 470. 10 p.
8. Chackiewicz M., Ligaj M., Tomczyk M. Combatting Cross-Border Customs Crime at the External Border of the European Union on Selected Examples. *European Research Studies Journal*. Vol. 25, Issue 3, 2022. P. 646-664.
9. Ковалів М. В., Тимчишин Т. М., Ніканорова О. В. Основи права Європейського Союзу: навчальний посібник. Львів: Львівський державний університет внутрішніх справ, 2020. 212 с.
10. Vermeulen G. New Developments in EU Criminal Policy regarding Cross-Border Crime. *Upperworld and Underworld on Cross-border Crime*. edit. by P. van Duynе, K. von Lampe, N. Passas. 2002. P. 115-140.
11. Шостко О. Ю. Сучасна політика ЄС у сфері протидії організованій злочинності. *Науковий вісник Ужгородського національного університету. Серія: Право*. 2013. Вип. 21. Ч. 2. Т. 3. С. 257-260.
12. Право Європейського Союзу: основи теорії: підручник / [Т. М. Анакіна, Т. В. Комарова, О. Я. Трагнюк, І. В. Яковюк та ін.]; за заг. ред. І. В. Яковюка. Харків: Право, 2019. 360 с.
13. Яковюк І. В. Правові основи інтеграції до ЄС: загальнотеоретичний аналіз: монографія. Харків, 2013. 760 с.
14. Задорожна С. М. Правове регулювання співробітництва правоохоронних органів в рамках ЄС. *Науковий вісник Ужгородського національного університету. Серія: Право*. 2022. Вип. 74. Ч. 2. С. 155-160.
15. Микієвич М. М. Міжнародно-правові засади боротьби із транснаціональною злочинністю в рамках Європейського Союзу. *Науковий вісник Львівського державного університету внутрішніх справ*. 2008. № 2. С. 1-8.
16. Муравйов В. І., Микієвич М. М., Білас І. Г. та ін. Право зовнішніх зносин Європейського Союзу: підручник. Київ: Ін Юре, 2015. 408 с.
17. Анакіна Т. М., Чернозуб Л. В. Гармонізація кримінального права держав-членів Європейського Союзу. *Актуальні проблеми вітчизняної юриспруденції*. 2022. № 1. С. 160-165.
18. Council conclusions setting the EU's priorities for the fight against serious and organised crime for EMPACT 2022-2025. <https://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-8665-2021-INIT/en/pdf> (дата звернення: 23.08.2023).
19. Communication from the Commission to the European Parliament, the Council, the European Economic and Social Committee and the Committee of the Regions "A renewed EU action plan against migrant smuggling (2021-2025)". <https://eur-lex.europa.eu/legal->

- [content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A52021DC0591](#) (дата звернення: 23.08.2023).
20. Tampere European Council 15 and 16 October 1999 – Presidency Conclusions. https://www.europarl.europa.eu/summits/tam_en.htm (дата звернення: 23.08.2023).
 21. Judgment of the Court of Justice in joined cases C-402/05 P and C-415/05 P of 03.09.2008. <https://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=67611&pageIndex=0&doclang=EN&m ode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=2436760> (дата звернення: 23.08.2023).
 22. Regulation (EU) 2019/1896 of the European Parliament and of the Council of 13 November 2019 on the European Border and Coast Guard and repealing Regulations (EU) No 1052/2013 and (EU) 2016/1624. <https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32019R1896&from=EN> (дата звернення: 23.08.2023).
 23. Seiffarth O. The Development of the European Border Surveillance System (EUROSUR). *A Threat Against Europe? Security, Migration and Integration*. edit. by P. Burgess, S. Gutwirth. 2011. P. 133–152.
 24. Gruszczak A. The use of force by the Frontex agency – international legal aspects. *Studia prawnicze kul*. 2021. № 4 (88). P. 73-89.
 25. Consolidated Annual Activity Report 2022. <https://prd.frontex.europa.eu/wp-content/themes/template/templates/cards/1/dialog.php?card-post-id=2722&document-post-id=12056> (дата звернення: 23.08.2023).

REFERENCES

1. Consolidated version of the Treaty on the Functioning of the European Union. <https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A12012E%2FTXT>
2. Lehan, I. M. (2021). Transnatsionalna zlochynnist, yii riznovydy ta proiavy: teoretyko-metodolohichni aspekty [Transnational crime, its varieties and manifestations: theoretical and methodological aspects]. *Vcheni zapysky TNU imeni V.I. Vernadskoho. Serii: yurydychni nauky*, (3), 70-75 (in Ukr.).
3. Tackling cross-border crime. Official website of FRONTEX. <https://www.frontex.europa.eu/what-we-do/fighting-crime/cross-border-crime/>
4. Filippov, S. O. (2017). Strukturna konfiguracyiia systemy protydii transkordonnii zlochynnosti na zovnishnikh kordonakh Yevrosoiuzu [Structural configuration of the system of combating cross-border crime on the external borders of the European Union]. *Pravova derzhava*, (25), 178-183 (in Ukr.).
5. Filippov, S. O. (2018). Kontseptualizatsiia protydii transkordonnii zlochynnosti yak nadnatsionalna problema [Conceptualization of combating cross-border crime as a supranational problem]. *Pravo i suspilstvo*, (1), 229-234 (in Ukr.).
6. Hartwig, S. (2020). Frontex: From Coordinating Controls to Combating Crime. *The European Criminal Law Associations' Forum*, (2), 134–138.
7. Fernandez-Rojo, D. (2021). FRONTEX and Migrant Smuggling. *Konrad-Adenauer-Stiftung e. V. Facts & Findings*, (470), 1-10.
8. Chackiewicz, M., Ligaj, M., & Tomczyk, M. (2022). Combatting Cross-Border Customs Crime at the External Border of the European Union on Selected Examples. *European Research Studies Journal*, 25(3), 646-664.
9. Kovaliv, M. V., Tymchysyn, T. M., & Nikanorova, O. V. (2020). *Osnovy prava Yevropeiskoho Soiuzu* [Fundamentals of European Union law]. Text-book. Lviv: Lvivskiy derzhavnyi universytet vnutrishnikh sprav (in Ukr.).
10. Vermeulen, G. (2002). New Developments in EU Criminal Policy regarding Cross-Border Crime. *Upperworld and Underworld on Cross-border Crime*. edit. by P. van Duyne, K. von Lampe, N. Passas. P. 115-140.
11. Shostko, O. Iu. (2013). Suchasna polityka YeS u sferi protydii orhanizovanii zlochynnosti [Modern policy of the EU in the field of combating organized crime]. *Naukovyi visnyk Uzhhorodskoho natsionalnoho universytetu. Serii: Pravo*, (21), 2, 3, 257-260 (in Ukr.).
12. Anakina, T. M., Komarova, T. V., Tragnyuk, O. Ya., & Yakovyuk, I. V. et al.; Yakovyuk, I. V. (Red.). (2019). *Pravo Yevropejskogo Soyuzu: osnovi teorii* [Law of the European Union: the basics of theory]. Text-book. Kharkiv: Pravo, 2019 (in Ukr.).
13. Yakoviuk, I. V. (2013). *Pravovi osnovy intehratsii do YeS: zahalnoteoretychnyi analiz* [Legal foundations of EU integration: general theoretical analysis]. Monohrafiia. Kharkiv (in Ukr.).
14. Zadorozhna, S. M. (2022). Pravove rehuliuвання spivrobotnytstva pravookhoronnykh orhaniv v ramkakh YeS [Legal regulation of law enforcement cooperation within the EU]. *Naukovyi visnyk Uzhhorodskoho natsionalnoho universytetu. Serii: Pravo*, 74(2), 155-160 (in Ukr.).

15. Mykiiievych, M.M. (2008). Mizhnarodno-pravovi zasady borotby iz transnatsionalnoi zlochynnistiu v ramkakh Yevropeiskoho Soiuzu [International legal principles of combating transnational crime within the framework of the European Union]. *Naukovyi visnyk Lvivskoho derzhavnogo universytetu vnutrishnikh sprav*, (2), 1-8 (in Ukr.).
16. Muraviov, V. I., Mykiiievych, M. M., & Bilas, I. H. et al. (2015). *Pravo zovnishnikh znosyn Yevropeiskoho soiuzu* [The law of external relations of the European Union]. Text-book. Kyiv: In Yure (in Ukr.).
17. Anakina, T. M., & Chornozub, L. V. (2022). Harmonizatsiia kryminalnogo prava derzhav-chleniv Yevropeiskoho Soiuzu [Harmonization of the criminal law of the member states of the European Union]. *Aktualni problemy vitchyznianoï yurysprudentsii*, (1), 160-165 (in Ukr.).
18. Council conclusions setting the EU's priorities for the fight against serious and organised crime for EMPACT 2022-2025. <https://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-8665-2021-INIT/en/pdf>
19. Communication from the Commission to the European Parliament, the Council, the European Economic and Social Committee and the Committee of the Regions "A renewed EU action plan against migrant smuggling (2021-2025)". <https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A52021DC0591>
20. Tampere European Council 15 and 16 October 1999 – Presidency Conclusions. https://www.europarl.europa.eu/summits/tam_en.htm
21. Judgment of the Court of Justice in joined cases C-402/05 P and C-415/05 P of 03.09.2008. <https://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=67611&pageIndex=0&doclang=EN&m ode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=2436760>
22. Regulation (EU) 2019/1896 of the European Parliament and of the Council of 13 November 2019 on the European Border and Coast Guard and repealing Regulations (EU) No 1052/2013 and (EU) 2016/1624. <https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32019R1896&from=EN>
23. Seiffarth, O. (2011). The Development of the European Border Surveillance System (EUROSUR). *A Threat Against Europe? Security, Migration and Integration*. edit. by P. Burgess, S. Gutwirth. P. 133–152.
24. Gruszczak, A. (2021). The use of force by the Frontex agency – international legal aspects. *Studia prawnicze kul*, 4(88), 73-89.
25. Consolidated Annual Activity Report 2022. <https://prd.frontex.europa.eu/wp-content/themes/template/templates/cards/1/dialog.php?card-post-id=2722&document-post-id=12056>

ІНФОРМАЦІЯ ПРО СТАТТЮ (ARTICLE INFO)

Published in:

Форум права: 75 pp. 168–177 (2).

Related identifiers:

10.5281/zenodo.10041190

http://forumprava.pp.ua/files/168-177-2023-2-FP-Syroid_16.pdf
http://nbuv.gov.ua/UJRN/FP_index.htm_2023_2_16.pdf
License (for files):
[Creative Commons Attribution 4.0 International](https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/)
Received: 23.08.2023

Accepted: 19.09.2023

Published: 20.09.2023

Available online: 20.09.2023

Cite as:

 Сироїд, Т. Л. (2023). Роль Європейської агенції з прикордонної та берегової охорони у боротьбі з транскордонною злочинністю. *Форум Права*, 75(2), 168–177. <http://doi.org/10.5281/zenodo.10041190>

 Syroid, T. L. (2023). Rol Yevropeyskoyi ahentsiyi z prykordonnoyi ta berehovoyi okhorony u borotbi z transkordonnoyu zlochynnistyu [The Role of the European Border and Coast Guard Agency in Fighting Cross-Border Crime]. *Forum Prava*, 75(2), 168–177.

<http://doi.org/10.5281/zenodo.10041190>